

Introducción a la bibliometría práctica

Autores: Matos Uribe, Fausto Francisco; Olaya Guerrero, Julio César; Contreras Contreras, Fortunato

País: Perú

Editorial: Asociación de Bibliotecólogos del Perú

Año: 2023

Idioma: Español

Link: <http://eprints.rclis.org/44155/1/LIBRO%20DEFINITIVO%20DE%20BIBLIOMETRIA.pdf>

Recensión realizada por:

Pricilia Cleer

Observatorio Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación (Oncti)

orcid: 0000-0002-0477-6477

pricilia.cleer@gmail.com

Caracas-Venezuela

Fecha de recepción: 21/07/2023

Fecha de aprobación: 06/08/2023

El ser humano en su búsqueda por entender y comprender el mundo en que vive ha creado sistemas, métodos y técnicas para representarlo, construye procesos para obtener datos y convertirlos en información, para consecuentemente transformar su visión en conocimiento. La realidad no se mide solo con datos, proveer a estos elementos de sentido aproximado permite representar una parte circunstancial de hechos, eventos y acontecimientos que son medibles para el científico de datos, por ello, el estudio de cómo se comportan los datos en el ecosistema político, económico y social, contribuye a construir los lineamientos necesarios para transformar la realidad. En este contexto se presenta una visión fundamentada en el carácter metodológico y cuantitativo aplicado para la evaluación de la ciencia, que se inicia con el conocimiento de conceptos matemáticos y esta-

dísticos en las disciplinas bibliometría, cienciometría e informetría. Es necesario destacar que cada una de ellas tiene su propio objeto de estudio, variables, métodos y objetivos, estableciéndose entre ellas diferencias particulares entre estos elementos, sin embargo, resulta interesante estas disimilitudes, porque no las separan, sino que las acercan de forma significativa a hacer nuevos planteamientos para el avance en el estudio del procesamiento, tratamiento y comunicación de la literatura científica.

Las experiencias obtenidas en el ejercicio de la enseñanza en el campo de la bibliometría forman parte de un eje relevante en el que se presenta el objetivo de proveer a estudiantes y profesionales de las ciencias de la información las herramientas necesarias para la mejor comprensión de los métodos bibliométricos.

tricos y su aplicación, con este enfoque contribuyen los autores de esta obra a optimizar el desempeño de estos profesionales en la realización de análisis bibliométrico en la producción científica.

En este devenir de incertidumbre, en el que se desarrollan las nuevas propuestas y alternativas en las políticas de evaluación de la ciencia, y donde la información y la comunicación masiva se transforman constantemente, la evaluación es fundamental porque tiene un carácter relevante, esto lo plantean desde un enfoque basado en las ciencias fundamentales, los autores, Matos Uribe; Contreras Contreras y Olaya Guerrero expresados en cuatro capítulos, el primero presenta la terminología, el segundo expone los conceptos matemáticos y estadísticos, el tercero las leyes bibliométricas y los respectivos modelos y el cuarto los indicadores bibliométricos, el contenido está desarrollado desde lo esencial y conceptual, a lo práctico y complejo.

El abordaje del contenido está dirigido a los profesionales que realizan actividades relacionadas con la literatura científica, ya que presenta inicialmente la terminología especializada hasta los indicadores a considerar para la elaboración del análisis bibliométrico y la representación de los datos de las publicaciones. Es un recurso especializado para el aprendizaje y enseñanza de la bibliometría para los científicos de la información.

Entre tanto, existe en su aplicación una comunicación representada por las leyes bibliométricas, actualmente vigentes, basadas en el crecimiento exponencial de la literatura científica y obsolescencia de la producción científica, productividad de los autores, revistas más productivas sobre un tema dado y palabras que se repiten con mayor frecuencia en

un documentos, estas leyes, con sus respectivos modelos y enunciados, históricamente se conocen en la realización de análisis de las publicaciones científicas y ejemplifican esta característica con los indicadores bibliométricos. Estas leyes, continúan siendo referencia en la medición de la producción científica, sus fórmulas matemáticas se aplican de acuerdo a cada ítem a evaluar.

En lo anteriormente expuesto es interpretando el sentido y la relevancia que tiene en el mundo de hoy la representación del conocimiento medible, categorizado y sistematizado para la toma de decisiones, se incluye en los ejercicios y las aplicaciones de las fórmulas la identificación de cada término, en su respectiva ecuación para graficar los datos obtenidos en cada progresión. Esto conlleva a la expresión de los datos con métricas para el estudio de la producción y variación de las revistas científicas.

Cabe destacar que, al realizar el análisis bibliométrico, se da seguimiento a las publicaciones, referente a autores, área de conocimiento y periodicidad de las mismas en el ecosistema de las publicaciones científicas y la utilización de las bases de datos para el proceso de la indización e indexación de las revistas, conformadas por *Scopus*, *Web of Science*, *Google Scholar* y otras de reconocimiento mundial.

El hecho de aplicar los conocimientos técnicos y metodológicos para los estudios de las publicaciones, infiere que se cumplen con los procedimientos correspondientes para su tratamiento y visibilidad en plataformas internacionales, lo cual amplía la participación, el alcance y el posicionamiento de las publicaciones en estas plataformas acreditadas para tal fin.

Es fundamental considerar la práctica en el ejercicio de los cálculos para la obtención de los datos en todo su conjunto, esto implica un manejo coherente, preciso y fiable en el desarrollo de los procedimientos establecidos para medir la producción de los artículos científicos y otros elementos que son medibles.

No hay rumbo fijo, ni conclusión definitiva, o una fórmula mágica y magistral que permita medir en su totalidad el desarrollo de las publicaciones científicas, sin embargo, aunque confiemos de lo ya establecido, se tiene la oportunidad de explorar otras opciones que permitan avanzar aún más en la evaluación de la ciencia.

En otras perspectivas de desarrollo, planteado de forma sutil en la obra bibliográfica, la bibliometría en términos de ampliar las nociones al respecto, son esenciales para el entendimiento, comprensión y aplicación de los métodos para el estudio de las publicaciones científicas, conduciendo al conocimiento que se origina de la interrelación que tiene esta ciencia con otras disciplinas, sustentando que por sí sola no es posible su avance y aplicabilidad en los estudios o investigaciones especializadas.

Es considerable hacer notar que la bibliometría aporta herramientas metodológicas que contribuyen a la medición y evaluación de la ciencia en los estudios en materia de producción científica y fortaleciendo el avance de la investigación científica, así como también, amplía la visibilidad de las publicaciones científicas en el ecosistema editorial y su respectiva participación y posicionamiento en los índices internacionales lo que implica un aval para los países que invierten en el desarrollo de las ciencias y en las actividades de investigación y desarrollo (I+D) en el mundo.

Finalmente, se vislumbra que en el sistema de apertura mundial, existe el sentido abierto a grandes acontecimientos que impulsan desarrollar nuevos métodos, consolidar y mantener las técnicas, ampliar los análisis con diferentes perspectivas y además crear fórmulas de impacto- no solo con datos- sino que también verificar la evidencia con conciencia en el desarrollo medible de la ciencia como enlace para las próximas generaciones.